

Corona: decifra-me ou te devoro

Sérgio da Silva |

DOI: 10.5281/zenodo.10709003

Comparando as respostas à pandemia do coronavírus, vemos que diversos países adotaram estratégias que diferem no rigor adotado. Agora que dados dessa experiência estão disponíveis, qual seria a melhor forma de conduzir a política pública informada pela ciência?

Se você apenas vê cisnes brancos, há uma predisposição mental para achar que a probabilidade de ver um cisne negro é zero [1]. A pandemia em curso do coronavírus é um cisne negro? Não, porque a OMS a anunciou em 30 de janeiro. Nessa data, apenas a China tinha casos do vírus. Para a China também não foi um cisne negro. Nos últimos 20 anos, dois tipos de coronavírus (SARS) já tinham sido responsáveis por epidemias. Simplesmente os governos nacionais implicitamente interpretaram o alerta máximo da OMS como mais um “grito de lobo”.

Este parece ser um caso de falta de credibilidade na OMS. E na imprensa, que transmite os “alertas máximos” da OMS.

Notícia boa não é notícia jornalística e a mídia tem uma agenda política. Estes dois fatores minam sua credibilidade. Você assim mesmo segue a sua agenda graças a vieses mentais e, assim, há demanda para o produto vendido. Os políticos de governos democráticos coparticipam dessa dinâmica.

Não basta mostrar o número de casos confirmados da doença. Deve-se divulgar a razão óbitos/casos

confirmados. Os casos confirmados são até maiores do que os disponíveis, e tendem mesmo a crescer quanto mais pessoas são testadas. Isso aumenta o denominador da razão. Temos que observar o numerador, depois de certos dias de defasagem. Se ele não aumentar, isso indica baixa letalidade. Mesmo The Economist propõe inflar o numerador com mortes suspeitas de outras doenças, quando a cautela sugere que outros óbitos são o custo de oportunidade de se concentrar apenas na pandemia. É preciso comparar ataques cardíacos, AVCs, suicídios, acidentes e todo tipo de óbitos ocorridos durante um período de confinamento com os ocorridos no mesmo período dos anos anteriores.

A imprensa divulga o aumento de casos confirmados enquanto mostra cenas de caixões empilhados. Você compra este produto porque o mundo na sua cabeça não é uma réplica precisa da realidade. Você não tem como computar o fato da baixa letalidade. Sua avaliação do problema é distorcida pela prevalência e intensidade emocional das mensagens midiáticas, que capitalizam o fato de que sua memória associativa prioriza pensamentos e imagens do cenário de pior caso. A emoção do medo que se segue afeta a fisiologia do seu corpo também, e o cortisol do estresse enfraquece seu sistema imunológico—e assim você pode também virar notícia. Para olhar a razão óbitos/casos confirmados você ativa o córtex cerebral, mas este é atrapalhado pelos inputs da amígdala—a região mais primitiva do cérebro que gera as expressões do medo. Mas o medo do bicho pode ser pior do que o bicho.

Claro, você compra “casos confirmados” porque estão empacotados com evidência científica da OMS, do governador ou do cientista da universidade. Mas este pode ser um caso de arrogância epistêmica, já que não existe no momento um procedimento científico estabelecido de como parar o

vírus. Você deve estar “cientificamente” usando uma máscara agora. Mas sabia que a OMS não recomenda o uso generalizado de máscaras? [2] Graças a toda essa incerteza, a resposta à pandemia tem sido muito diferente de país para país.

Veja, na Figura 1, o “índice de rigor” da política de combate, elaborado pela Oxford COVID-19 Government Response Tracker [3]. Na figura estão representadas as políticas—todas “científicas”—de nove países até 21 de abril. Na China, o índice era alto para Hubei, mas baixo para o resto do país. A Alemanha fechou escolas no começo de fevereiro. O lockdown na França começou em 17 março, no Reino Unido em 23 de março e, na Itália, a primeira quarentena para o país todo começou em 11 de março. Hong Kong—o caso de maior sucesso—adotou uma política de vigilância intensa de contaminações, quarentena e uso de máscaras. A Coreia do Sul adotou o distanciamento social e fechou o comércio em alguns casos. Na Suécia não houve quarentena até essa data, com bares e restaurantes abertos. Nos Estados Unidos, as políticas diferiram de estado para estado, mas na maioria deles há a recomendação de se ficar em casa.

Como nos Estados Unidos, no Brasil cada estado adotou medidas independentes. O primeiro óbito ocorreu em 17 de março e completou 43 dias em 30 de abril. Mas o primeiro caso confirmado em São Paulo tinha sido em 25 de fevereiro. Com a ajuda de um ex-orientando que trabalha no centro de inteligência do estado, elaborei a Figura 2 para Santa Catarina nos moldes da Figura 1. Em 30 de abril, o estado completou 35 dias do primeiro óbito, ocorrido em 25 de março. Os primeiros casos confirmados tinham sido em Criciúma e Tubarão, em 28 de fevereiro. As mortes no estado ocorrem, em média, após 30 dias da data dos sintomas.

Figura 1. Rigor nas políticas de -combate ao coronavírus. No eixo vertical, log do total de mortes confirmadas; no eixo horizontal, número de dias desde a primeira morte confirmada.

Fonte: Adaptado de Nature [4]

Figura 2. Rigor no combate ao coronavírus em Santa Catarina. No eixo vertical, log do total de mortes confirmadas; no eixo horizontal, número de dias desde a primeira morte confirmada. As cores se referem ao índice de rigor.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina

A quarentena começou em 19 de março, seis dias antes do primeiro óbito. Medidas de alto rigor foram adotadas desde o início. O rigor diminuiu em 13 de abril, e mais um pouco em 22 de abril. Observe, na Figura 2, que no décimo dia da primeira morte parece ter havido uma quebra de regime, iniciando-se um padrão de achatamento da curva. O primeiro relaxamento ocorreu depois disso.

Em 30 de abril, a razão óbitos/casos confirmados era de 5:422 em Florianópolis. O primeiro caso confirmado tinha ocorrido em 29 de fevereiro, enquanto o primeiro óbito foi em 2 de abril. A taxa de crescimento dos óbitos tem sido muito menor do que a taxa de crescimento dos casos confirmados. Aquela é similar à taxa de crescimento dos casos do estado com número muito menor de casos confirmados. Por ser um hub internacional, Florianópolis tem até mesmo mais casos confirmados do que capitais mais populosas—mas que são apenas hubs regionais—como Porto Alegre e Curitiba. Manaus e outras capitais seguem padrões diferentes. Em Manaus, quase todos os leitos de UTI para tratamento do vírus estão ocupados, mas em Florianópolis a ocupação é de apenas 24 por cento.

Santa Catarina repete o padrão de Hong Kong? Mesmo que sim, há o custo de oportunidade escondido de outras mortes que pagam o combate ao coronavírus.

Mas político que pensa em custo escondido sai do negócio. E as autoridades estão mais interessadas em prever corretamente a alocação de leitos de UTI para casos do vírus. Isso vira notícia.

Mesmo que esta seja a preocupação, que predição podemos extrair dos dados? Bem, isto depende do modelo utilizado.

O modelo mais popular é o do Imperial College, que prediz o efeito das intervenções principalmente através de hipóteses, e não de dados globais. O efeito de um choque no modelo é analisado depois de um período de ajustamento. Ocorre que isso está sujeito a um problema grave: durante o processo de ajustamento, novos dados podem interferir e o poder da predição pode se reduzir a zero. Isso é chamado ergodicidade. Há outros modelos baseados na teoria da complexidade que, embora ainda usem hipóteses e poucos dados, são muito melhores [5]. A OMS está no momento procurando utilizá-los [4].

Mas temos coisa melhor: inteligência artificial; em particular, machine learning. Podemos não apenas prever usando hipóteses e poucos dados, mas principalmente usando muitos dados e alimentar as predições em tempo real. Um modelo de machine learning pode avaliar com mais sucesso o ritmo das contaminações usando o conteúdo das interações públicas das mídias sociais, por exemplo; estimar a propagação da pandemia em tempo real; e prever a contaminação para semanas seguintes [6]. Isto é muito mais. O modelo pode informar o número de leitos de UTI que serão necessários; estimar o custo de oportunidade escondido; e mesmo contribuir para a descoberta da vacina—fato que tornaria extemporânea toda esta discussão sobre dinâmica. Com machine learning, a partir de cisnes brancos podemos prever até mesmo cisnes cinzas [1].

“Segunda onda”, “não se fica imunizado”, “pico será em meados de junho”—o fato é que ninguém sabe. Os modelos até agora utilizados são simplórios. Precisamos do socorro dos robôs. Eles estão acostumados a reconhecer a plumagem dos cisnes..

Referências

- [1] <https://doi.org/10.4236/oalib.1106117>
- [2] <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks>
- [3] <https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker>
- [4] <https://www.nature.com/articles/d41586-020-01248-1>
- [5] <https://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/epiDEMBasic>
- [6] <https://towardsdatascience.com/fight-covid-19-with-machine-learning-1d1106192d84>

Post scriptum

Esta matéria foi escrita duas

semanas atrás. Por isso, incluo a Figura 3, que atualiza a Figura 2 considerando os dados até o Dia 50 desde o primeiro óbito confirmado. Na curva de aceleração negativa aparecem duas quebras de regime, nos dias 10 e 20. Para Florianópolis, em 14 de maio, a taxa de ocupação de leitos de UTI para coronavírus se reduziu para 22 por cento.

Catarina

Além disso, agora veio à tona que o código do simplório modelo do Imperial College também está bugado.

<https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/05/16/neil-fergusons-imperial-model-could-devastating-software-mistake/>

Figura 3. Rigor no combate ao coronavírus em Santa Catarina até o Dia 50. No eixo vertical, log do total de mortes confirmadas; no eixo horizontal, número de dias desde o primeiro óbito confirmado. As cores se referem ao índice de rigor.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Santa

Sergio Da Silva é professor titular do Departamento de Economia da UFSC e pesquisador do CNPq. Foi professor da UnB entre 1990 e 2001, e da UFRGS entre 2002 e 2004. Tem interesse em ciência em geral, além de economia. Visite seu website em <https://works.bepress.com/sergiodasilva/>

